

УДК 351:342.9

Чорномаз Оксана Богданівна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри адміністративного права та поліцейської діяльності ННІПФПКП,
Львівський державний університет внутрішніх справ

Oksana B. Chornomaz –

*Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Administrative Law and Police Activities,
Lviv State University of Internal Affairs
(26 Horodotska Street, Lviv, 79000, Ukraine)*

Проблеми захисту прав дітей, які постраждали від домашнього насильства¹

Домашнє насильство це проблема, яку складно досліджувати. Адже насильство однієї людини над іншою у сімейних відносинах може мати приховані форми. Домашнє насильство й досі залишається одним з тих негативних явищ, які під час війни, скоріше, посилюються аніж навпаки. В умовах сьогодення проблема домашнього насильства над дітьми набуває нових аспектів. Відкрита збройна агресія російської федерації (далі – рф) проти України лише посилює цю проблему. Проблема захисту дітей та забезпечення їхнього повноцінного розвитку є важливим національним пріоритетом, і для її вирішення потрібен комплексний підхід. В Україні існує широка нормативно-правова база, яка регулює питання захисту дітей від насильства, включаючи закони, спрямовані на забезпечення їхніх прав та захист від жорстокого поводження.

Основною причиною поширення насильства над дітьми дослідники вбачають у кризових явищах в економічній, політичній та культурній сферах, які негативно позначаються на сімейних відносинах, спричиняючи напружену емоційну та психологічну атмосферу. Через труднощі деякі батьки не можуть ефективно виконувати свою виховну функцію, віддаючи пріоритет матеріальному забезпеченню або вдаючись до роздратованості, грубоців та сварок. Захист дітей вимагає міждисциплінарного підходу, який би враховував історичний, соціальний, культурний, демографічний, педагогічний і правовий контексти. Важливою є розробка та впровадження законодавчих актів, що регламентуватимуть захист дітей від насильства та встановлюватимуть чіткі правила і стандарти щодо належного середовища для їхнього розвитку.

Такі заходи допоможуть зменшити рівень насильства в сім'ях та забезпечити дітям належну охорону їхніх прав і безпеку, що є невід'ємною умовою повноцінного зростання і розвитку. Аргументується потреба вивчення, розробки та реалізації політики держави, яка буде спрямована та буде полягати у створенні політичних, економічних, соціальних, організаційних, інформаційних гарантій, які будуть забезпечувати та регулювати всебічні потреби дітей, реалізація їх творчого потенціалу, удосконаленні та захисті їх національно-патріотичних позицій та ідей тощо.

Ключові слова: *соціально-економічний розвиток, механізм захисту, система гарантій, вдосконалення, неповнолітні.*

O.B. Chornomaz Problems of Protecting the Rights of Children who Have Suffered from Domestic Violence

Domestic violence is a problem that is difficult to study. After all, violence by one person against another in family relationships can have hidden forms. Domestic violence still remains one of those negative phenomena that, during war, are rather intensified than vice versa. In today's conditions, the problem of domestic violence against children is acquiring new aspects. The open armed aggression of the Russian Federation (hereinafter

¹ «Фінансується Європейським Союзом. Проте висловлені погляди та думки належать лише авторам і не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу чи Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури. Ні Європейський Союз, ні грантодавець не можуть нести за них відповідальність».

referred to as the RF) against Ukraine only exacerbates this problem. The problem of protecting children and ensuring their full development is an important national priority, and a comprehensive approach is required to solve it. In Ukraine, there is an extensive regulatory and legal framework that regulates the protection of children from violence, including laws aimed at ensuring their rights and protection from abuse.

Researchers see the main reason for the spread of violence against children in crisis phenomena in the economic, political and cultural spheres, which negatively affect family relations, causing a tense emotional and psychological atmosphere. Due to difficulties, some parents cannot effectively fulfill their educational function, giving priority to material security or resorting to irritability, rudeness and quarrels. The protection of children requires an interdisciplinary approach that would take into account historical, social, cultural, demographic, pedagogical and legal contexts. It is important to develop and implement legislative acts that will regulate the protection of children from violence and establish clear rules and standards for an appropriate environment for their development.

Such measures will help reduce the level of violence in families and provide children with proper protection of their rights and safety, which is an indispensable condition for full growth and development. The need to study, develop and implement state policy is argued, which will be aimed at creating political, economic, social, organizational, informational guarantees that will ensure and regulate the comprehensive needs of children, the realization of their creative potential, the improvement and protection of their national-patriotic positions and ideas, etc.

Keywords: *socio-economic development, protection mechanism, guarantee system, improvement, minors.*

Постановка проблеми. Навіть попри війну, питання насильства в сім'ї не втратило своєї актуальності. Війна ще більше загострила проблеми людей, які були й до цього. Життя у постійному стресі, в одному приміщенні та залежність один від одного партнерів, нерідко зумовлює випадки виникнення домашнього насильства. Домашнє насильство це проблема, яку складно досліджувати. Адже насильство однієї людини над іншою у сімейних відносинах може мати приховані форми.

Понад одинадцять років в Україні триває війна та понад три роки повномасштабне вторгнення, що посилює проблему домашнього насильства. Не дивлячись, що багато родин роз'єднанні, перебувають закордон, зростає кількість тих, хто перебуває у групах ризику щодо насильства та торгівлі людьми. Так само, мільйони українців втратили дім чи стали вимушеними переміщеними особами в середині держави. Економічні втрати, безробіття, відсутність житла впливають на збільшення напруги та конфлікти у середині родин, все це призводить до конфліктів та насильства. Саме тому, проблеми дії принципу заборони домашнього насильства стають особливо актуальними [1, с. 592].

Домашнє насильство й досі залишається одним з тих негативних явищ, які під час війни, скоріше, посилюються аніж навпаки. В умовах сьогодення проблема домашнього насильства

над дітьми набуває нових аспектів. Відкрита збройна агресія російської федерації (далі – рф) проти України лише посилює цю проблему. Адже, по-перше, це призвело до того, що більшість соціальних контактів як дорослих, так і дітей та підлітків втрачається. Особливо це стосується саме дітей та підлітків, адже вони вимушені разом з батьками покидати своє звичне життя та переїжджати або до інших регіонів України, або до інших країн, а відтак відбувається втрата звичного кола спілкування [2, с. 5]. По-друге, батьки або особи, що їх замінюють, перебувають у стані стресу та не завжди здатні опанувати свої емоції, а, відтак, вдаються до непедагогічних та навіть жорстоких методів виховання дітей [3, с. 486].

Проблема захисту дітей та забезпечення їхнього повноцінного розвитку є важливим національним пріоритетом, і для її вирішення потрібен комплексний підхід. В Україні існує широка нормативно-правова база, яка регулює питання захисту дітей від насильства, включаючи закони, спрямовані на забезпечення їхніх прав та захист від жорстокого поводження. Проте, незважаючи на ці заходи, статистика та реальні ситуації свідчать, що проблема залишається актуальною, а жорстокість і насильство продовжують мати місце [4, с. 22].

Ніхто, ніде й за жодних обставин не повинен терпіти знущання над собою.

Діти в цьому питанні – окремий пріоритет, адже вони не здатні самостійно себе захистити у разі вчинення стосовно них домашнього насильства. Тому ця відповідальна функція покладається на свідомих дорослих поруч.

Жорстоке поводження з дітьми, на жаль, є глобальною проблемою, яка має різні форми прояву, і її масштаби викликають глибоке занепокоєння. Згідно з даними Ради Європи, щороку фіксується близько 41 тисячі умисних убивств дітей віком до 15 років, а також численні випадки дитячих смертей, спричинених недбалим поводженням. Фізичне насильство переживає кожна четверта дитина, сексуальне насильство – одна з чотирьох дівчаток і один із тринадцяти хлопчиків. В ООН також повідомляють, що близько 2 мільйонів дітей до 14 років щороку стають жертвами насильства у власних сім'ях, причому кожний десятий із них помирає, а ще близько 2 тисяч вчиняють самогубство [4, с. 22].

Статистика в Україні не менш тривожна: кожна п'ята дитина зазнає сексуального насильства, кожна третя – фізичного, а кожна друга страждає від психологічного тиску. Щорічно національні гарячі лінії отримують понад 22 тисячі дзвінків з повідомленнями про домашнє насильство, зокрема 3 тисячі від дітей, які потерпають від жорстокого поводження в родині.

Основною причиною поширення насильства над дітьми дослідники вбачають у кризових явищах в економічній, політичній та культурній сферах, які негативно позначаються на сімейних відносинах, спричиняючи напружену емоційну та психологічну атмосферу. Через труднощі деякі батьки не можуть ефективно виконувати свою виховну функцію, віддаючи пріоритет матеріальному забезпеченню або вдаючись до роздратованості, грубоців та сварок [5].

Причину цього вбачаємо у загостренні кризових явищ в економічному, політичному, культурному житті народу, що негативно впливає на добробут і спокій у сім'ї, внутрішньо-сімейні відносини, їхній емоційний і психологічний стан. Як наслідок – неспроможність деяких батьків належно виховувати власних дітей, зацикленість на матеріальному забезпеченні родини, роздратованість, грубість, сварки і т. ін. [6, с. 18].

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Варто наголосити, що проблемі захисту прав та законних інтересів дитини в Україні неодноразово у своїх наукових працях приділяли увагу, в тому числі і від домашнього насильства: В.Д. Малков, О.Є. Кутафін, Д.Г. Нохрін, О.М. Окопник, О.М. Джужа, Я.О. Лакійчук, В.К. Матвійчук, І. Лантух, Т. Лук'яненко, І.О. Хар, О.М. Бандурка, О.І. Безпалова, О.І. Джафарова, С.М. Князєв, О.С. Проневич, Т.П. Мінка, Р.В. Миرونюк, І. Сердюк., В.А. Глуховеря та багато інших.

Метою написання статті є вивчення поняття та проблем захисту прав дітей, які постраждали від домашнього насильства.

Виклад основного матеріалу. В преамбулі Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» [7] закріплено, що цей Закон визначає організаційно-правові засади запобігання та протидії домашньому насильству, основні напрями реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від такого насильства [8, с. 251].

Очевидно, що заходи, передбачені цим законодавчим актом, захищають права та інтереси особи: право на життя; право не піддаватися тортурам та іншим видам жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання; право на рівний захист відповідно до гуманітарних норм у період міжнародних та внутрішніх збройних конфліктів; право на свободу та особисту недоторканність; право не піддаватися дискримінації в будь-якій формі; право на рівний захист відповідно до закону та рівний захист перед судом; право на захист якнайкращих інтересів дитини; право на рівне становище в сім'ї; право на найвищий досяжний рівень фізичного та психічного здоров'я; право на справедливі та сприятливі умови праці тощо [9, с. 23 – 24].

Конституція України є тією юридичною базою, норми якої визначають та гарантують охорону і захист прав, свобод та інтересів сім'ї та людини. Це такі статті Конституції України як: право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань (ст. 27); ніхто не може зазнавати втручання в його особисте та сімейне життя, крім

випадків, передбачених Конституцією України (ст. 32); право на звернення до державних інституцій (ст. 40); право на житло (ст. 47); права та свободи людини й громадянина захищаються судом (ст. 55); право знати свої права та обов'язки (ст. 57) [10].

Однак, незважаючи на відносно впорядковану нормативно-правову базу, результати наукових досліджень та аналіз практики щодо подолання наслідків домашнього насильства над дітьми доводять, що жорстокість і домашнє насильство продовжують поширюватися [11, с. 20].

19 грудня 2024 року набрав чинності Закон № 3733-IX «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами». Зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів стосуються запобігання та протидії домашньому насильству, зокрема щодо жінок. Законодавчі нововведення передбачають посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства. Крім того, закон вводить норму, згідно з якою дитина, яка стає свідком насильства в родині, буде визнаватися потерпілою [12].

Також вводиться розмежування понять домашнього насильства та насильства за ознакою статі, що дозволить більш чітко кваліфікувати правопорушення. Однією з важливих змін є збільшення строку адміністративного затримання кривдника до 12 годин і введення обов'язкової перевірки необхідності направлення порушника на корекційні програми.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі» від 20 листопада 2024 року були внесені зміни до певних законодавчих актів в частині протидії та запобігання домашньому насильству. Як ми бачимо держава працює у правильному напрямку щодо запобігання та протидію домашнього насильства. За 10 місяців 2024 року Національна поліція склала понад 130 тисяч протоколів щодо домашнього насильства. На обліку перебувають майже 112 тисяч осіб, які вчинили насильство. Крім того, для запобігання

насильству працює 61 мобільна група і спеціалізовані сектори протидії насильству в кожному обласному центрі [12].

Вчинення домашнього насильства – це складна соціальна проблема, і ефективна протидія вимагає задіяності до співпраці різних суб'єктів, що відрізняються характером, формами і методами діяльності, а також своїми повноваженнями.

Частина сьома статті 7 Сімейного кодексу України встановлює, що «Дитина має бути забезпечена можливістю здійснення її прав, установлених Конституцією України, Конвенцією про права дитини, іншими міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України» [23, ст. 7(7)]. В інтересах малолітніх та неповнолітніх дітей окремі їхні права здійснюють батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники. Така ситуація є цілком виправданою з мотивів забезпечення благополуччя та найкращих інтересів дитини [13, с. 63].

Стаття 51 Конституції України також наголошує, що «Сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою» [14, ст. 51].

Після повномасштабного вторгнення рф на територію нашої країни ми стикнулися з новими викликами щодо домашнього насильства над дітьми. Зокрема, наразі відбувається різке зростання кількості розлучень, що призведе до сплеску домашнього насильства, коли один із батьків намагатиметься забрати дитину в іншого [3, с. 487].

Зокрема, упродовж 2022–2023 років до Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини надійшло 157 звернень щодо самовільної зміни місця проживання дитини одним із батьків. З них 41 звернення стосується переміщення дітей у межах України, 4 – вивезення дітей на тимчасово окуповану територію України, до рф або республіки білорусь, 122 – вивезення дітей в інші країни [15].

У 2023 році до Національної поліції України вже надійшло понад 216 тис. заяв та повідомлень про факти вчинення домашнього насильства, у тому числі 7 тис. – від дітей. Цього року підтвердилися факти вчинення домашнього насильства щодо 9,5 тис. дітей. За даними заступника Генерального прокурора станом на

жовтень 2023 року зареєстровано понад 5 тис. кримінальних правопорушень, пов'язаних із домашнім насильством, потерпілими в яких є діти [15]. За статистикою Національної гарячої лінії для дітей та молоді, за 2024 рік надійшло понад 45 тисяч звернень. Серед них близько 15% — це звернення, які стосуються насильства та жорсткого поводження з дітьми. Проблема в тому, що діти мають більше обмежень у тому, щоб звертатися за допомогою. Досить часто вони можуть викликати поліцію, але поліції потрібен законний представник, який часто і є тим самим кривдником. Тому великий обсяг відповідальності тут лежить на службах у справах дітей [15].

Це підтверджує, що в умовах повномасштабних бойових дій проблема домашнього насильства щодо дітей не лише не зникла, а й значно загострилася. Війна створила додаткові чинники, які сприяють її поглибленню та ускладнюють захист наймолодших і найбільш вразливих членів суспільства.

Для отримання додаткової інформації щодо прав дітей в Україні та захисту від насильства рекомендується ознайомитися з документами, які регламентують діяльність Національної поліції України, а також з відповідними розділами українського законодавства про права дітей [16, с. 194].

Сімейний кодекс України передбачає, що дитина має право самостійно звертатися до суду та інших компетентних органів у випадках, коли її права порушуються, або якщо вона зазнає насильства чи жорстокого поводження у сім'ї. Це право дозволяє дітям, навіть без участі батьків або опікунів, звертатися за захистом своїх інтересів до наступних установ:

- Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – надають психологічну та соціальну допомогу, захищають права дитини;

- Органи опіки та піклування – займаються питаннями захисту дітей, особливо у разі неблагополуччя в сім'ї;

- Органи освіти та охорони здоров'я – забезпечують захист прав дитини у школах, дитячих садках, медичних установах та інших закладах;

- Суд – діти можуть звертатися до суду для захисту своїх прав та законних інтересів. Ці положення Сімейного кодексу є важливими для захисту прав дітей, оскільки створюють

можливості для самозахисту дитини у разі, коли дорослі не виконують або порушують свої обов'язки щодо її виховання і догляду [17].

У новій редакції статті 269 КУпАП передбачено, що у разі вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтями 173-2, 173-6 у присутності малолітньої або неповнолітньої особи, така особа також визнається потерпілою. Це правило діє незалежно від того, чи завдано їй шкоду внаслідок правопорушення. При цьому на неї поширюються всі права потерпілого, за винятком права на відшкодування майнової шкоди. Зокрема, вона має право ознайомлюватися з матеріалами справи, подавати клопотання, отримувати правову допомогу адвоката або іншого фахівця у галузі права, оскаржувати постанову у справі про адміністративне правопорушення. Також така особа може бути допитана як свідок відповідно до ст. 272 КУпАП [12].

Гурковська К.А. звертає увагу, що адаптація норм Кодексу України про адміністративні правопорушення відповідно до положень Стамбульської конвенції є важливим етапом у реформуванні національного законодавства задля забезпечення ефективного захисту прав людини. Внесені зміни сприяють посиленню адміністративної відповідальності за домашнє насильство та насильство за ознакою статі, запровадженню нових складів правопорушень, а також розширенню правового статусу потерпілих осіб [18, с. 440].

В цілому, аргументується потреба вивчення, розробки та реалізації політики держави, яка буде спрямована та буде полягати у створенні політичних, економічних, соціальних, організаційних, інформаційних гарантій, які будуть забезпечувати та регулювати всебічні потреби дітей, реалізація їх творчого потенціалу, удосконаленні та захисті їх національно-патріотичних позицій та ідей тощо [19, с. 59].

Забезпечення та захист прав дітей перебуває в тісному й динамічному взаємозв'язку з більшістю напрямів національної безпеки держави. Умови виховання дітей та їх безпека істотно визначають ефективність трудових ресурсів держави, демографічну кризу, економічну стабільність, а також низку інших факторів, якими обумовлюється поточний стан

соціальної, економічної, воєнної, екологічної безпеки держави.

Отже, доцільність розгляду захисту прав дитини через призму захисту державних інтересів аргументована реальними потребами під час застосування практики та органічно “вписується” в канву галузевої теорії. Цілком зрозуміло, що без визначення стратегії захисту прав дитини невід’ємною складовою національної безпеки, ідея останньої буде урізаною та неповною, а відповідний напрямок державної політики щодо захисту прав дітей – недостатньо розробленим та ефективним. Щодо іншої сторони, проблемні аспекти захисту прав дитини не можуть бути вирішені на рівні окремих підсистем національної безпеки.

Також варто зазначити, що домашнє насильство та насильство над дітьми в цілому є глобальною проблемою не лише в нашій країні, а й багатьох інших країнах світу. Це завдає серйозної шкоди для повноцінного здорового розвитку і соціалізації дитини, загрози життю та здоров’ю. Небезпека такого виду насильства щодо дитини полягає в тому, що прояви насильницьких дій та жорстокості з боку рідних людей по відношенню до дітей руйнують таким чином не лише гармонію і спокій в сімейному колі, але й виступають однією із передумов провокування вчинення правопорушень серед підростаючого покоління [20, с.71].

Висновки. Захист прав дітей є одним із найважливіших в Україні, тому що ставлення до дітей, рівень їхньої безпеки та захищеності в

державі є головним напрямом у межах політики держави щодо національної безпеки. Протидія домашньому насильству над дітьми потребує вдосконалення національного законодавства, а також практики його застосування правоохоронними органами і судами з урахуванням реалій воєнного та повоєнного часу.

Домашнє насильство, що проявляється у фізичній, психологічній, економічній та сексуальній формах, є серйозним порушенням прав дитини та значною загрозою для її фізичного й психічного розвитку. В Україні ця проблема залишається актуальною, а значна частина випадків насильства над дітьми залишається невідомою правоохоронним органам. Основними факторами замовчування таких ситуацій є страх перед наслідками, суспільний осуд і недостатня обізнаність щодо доступних механізмів підтримки та захисту.

Ефективна система захисту дітей від насильства має базуватися не тільки на правових актах, таких як Конституція України, Конвенція ООН про права дитини, Закон України «Про охорону дитинства» та Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», але й на практичних профілактичних заходах. Підтримка сімей, які перебувають у кризовій ситуації, освітні програми для батьків, психологічна допомога для дітей, які пережили насильство та активна робота із суспільством є важливими кроками на шляху до подолання цього явища.

Список використаних джерел:

1. Менджул М. В. Принцип заборони насильства в сім’ї: впровадження європейських та міжнародних стандартів в умовах воєнного стану в Україні. *Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство»*. Розділ XI. Міжнародне право. 2023. С. 591–594.
2. Звіт дослідження: Швидка оцінка ситуації щодо кібербезпеки дітей 10–18 років. Київ, 2022. 48 с.
3. Павленко Т.А., Корабель М.Г. Домашнє насильство щодо дітей в умовах війни. *Юридичний науковий електронний журнал*. № 10/2023. С 486-489.
4. Бек У.П., Гресько О.О. Захист прав дітей у випадках сімейного насильства. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету*. Серія ПРАВО. Випуск 86: частина 2. 2024. С. 21-26.
5. Радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук повідомила про викрадення Росією сотень тисяч українських дітей. URL: <https://slovoproslovo.info/rosiya-vykrala-tysyachu-ukrayins-kykh-ditey>.
6. Насильство над дітьми: статистичні дані та основні поняття. URL: <http://shkola-68.at.ua/Psix/nasilie.pdf>.

7. Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України від 7 груд. 2017 р. URL: [https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text).
8. Горбунова Я.М. Право на захист від домашнього насильства. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету*. 2022 Серія ПРАВО. Випуск 69. С.249-255.
9. Актуальні проблеми протидії домашньому насильству: навчальний посібник / А. Б. Блага, О. С. Тунтула, О. О. Кочемировська; за заг. ред. А. Б. Благої. Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. 208 с. С. 23–24.
10. Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf.
11. Бутенко О.Г. Нормативно-правове забезпечення попередження жорстокого поводження та домашнього насильства над дітьми. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах*. 2021 р., № 77, Т. 1. С. 18-25.
12. З 19 грудня набуває чинності закон про посилення відповідальності за домашнє насильство. URL: <https://sud.ua/uk/news/laws/316716-s-19-dekabrya-vstupayet-v-silu-zakon-ob-usilenii-otvetstvennosti-za-domashnee-nasilie>.
13. Стешенко В. М. Правовий захист прав дітей та підлітків і безпечний інформаційний простір: навч. посіб. 2-ге вид., змінене. Харків: Право, 2019. 392 с.
14. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр>.
15. Питання щодо захисту дітей від домашнього насильства особливо актуальне під час війни. 20 жовтня 2023. URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1496637>.
16. Максимова М.К. Безпека дитини як складова національної безпеки країни та об'єкт адміністративно-правового забезпечення. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. № 4. 2022. С. 89-95.
17. Сімейний кодекс: Закон України від 10.01.2002 № 2947-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text>.
18. Гурковська К.А. Щодо питань адаптації норм Кодексу України про адміністративні правопорушення відповідно до положень стамбульської конвенції. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету*. Серія ПРАВО. Випуск 86: частина 5. 2024 С. 435-440.
19. Дакал А. Державна політика у сфері захисту прав дітей: принципи, завдання та засоби реалізації. *Державне управління та місцеве самоврядування*. 2016. Вип. 3 (30). С. 59-67.
20. Чорномаз О.Б., Костовська К.М., Сукмановська Л.М. Правове регулювання протидії та запобіганню домашнього насильства щодо дитини. *the Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права*. 2024. № 119. С. 70-79.

References:

1. Mendzhul M. V. Pryntsyp zaborony nasylstva v sim'i: vprovadzhennia yevropeiskykh ta mizhnarodnykh standartiv v umovakh voiennoho stanu v Ukraini. *Elektronne naukove vydannia "Analitichno-porivnialne pravoznavstvo"*. Rozdil XI. *Mizhnarodne pravo*. 2023. S. 591–594.
2. Zvit doslidzhennia: Shvydka otsinka sytuatsii shchodo kiberbezpeky ditei 10–18 rokiv. Kyiv, 2022. 48 s.
3. Pavlenko T.A., Korabel M.H. Domashnie nasylstvo shchodo ditei v umovakh viiny. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. № 10/2023. S 486-489.
4. Bek U.P., Hresko O.O. Zakhyst prav ditei u vypadkakh simeinoho nasylstva. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho Natsionalnoho Universytetu. Seriiia PRAVO*. Vypusk 86: chastyna 2. 2024. S. 21-26.
5. Radnytsia-upovnovazhena Prezydenta Ukrainy z prav dytyny ta dytiachoi reabilitatsii Dar'ia Herasymchuk povidomyla pro vykradennia Rosiieiu soten tysiach ukrainskykh ditei. URL: <https://slovoproslovo.info/rosiya-vykrala-tysyachu-ukrayins-kykh-ditey>.

6. Nasylstvo nad ditmy: statystychni dani ta osnovi poniattia. URL: <http://shkola-68.at.ua/Psix/nasilie.pdf>.
7. Pro zapobihannia ta protydyiu domashnomu nasylstvu: Zakon Ukrainy vid 7 hrud. 2017 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text>.
8. Horbunova Ya.M. Pravo na zakhyst vid domashnoho nasylstva. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho Natsionalnoho Universytetu*. 2022 Serii PRAVO. Vypusk 69. S.249-255.
9. Aktualni problemy protydyi domashnomu nasylstvu: navchalnyi posibnyk / A. B. Blaha, O. S. Tuntula, O. O. Kochemyrovska; za zah. red. A. B. Blahoi. Mykolaiv: Vyd-vo ChNU im. Petra Mohyly, 2021. 208 s. S. 23–24.
10. Bazovyi komponent doshkilnoi osvity (Derzhavnyi standart doshkilnoi osvity). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf.
11. Butenko O.H. Normatyvno-pravove zabezpechennia poperedzhennia zhorstokoho povodzhennia ta domashnoho nasylstva nad ditmy. *Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh*. 2021 r., № 77, T. 1. S. 18-25.
12. Z 19 hrudnia nabuvaie chynnosti zakon pro posylennia vidpovidalnosti za domashnie nasylstvo. URL: <https://sud.ua/uk/news/laws/316716-s-19-dekabrya-vstupayet-v-silu-zakon-ob-usilenii-otvetstvennosti-za-domashnee-nasilie>.
13. Steshenko V. M. Pravovyi zakhyst prav ditei ta pidlitkiv i bezpechnyi informatsiinyi prostir: navch. posib. 2-he vyd., zminene. Kharkiv: Pravo, 2019. 392 s.
14. Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 r. № 254k/96-VR. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr>.
15. Pytannia shchodo zakhystu ditei vid domashnoho nasylstva osoblyvo aktualne pid chas viiny. 20 zhovtnia 2023. URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1496637>.
16. Maksymova M.K. Bezpeka dytyny yak skladova natsionalnoi bezpeky krainy ta ob'iekt administratyvno-pravovoho zabezpechennia. *Aktualni problemy vitchyznianoï yurysprudentsii*. № 4. 2022. S. 89-95.
17. Simeinyi kodeks: Zakon Ukrainy vid 10.01.2002 № 2947-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text>.
18. Hurkovska K.A. Shchodo pytan adaptatsii norm Kodeksu Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia vidpovidno do polozhen stambulskoi konventsii. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho Natsionalnoho Universytetu*. Serii PRAVO. Vypusk 86: chastyna 5. 2024 S. 435-440.
19. Dakal A. Derzhavna polityka u sferi zakhystu prav ditei: pryntsypy, zavdannia ta zasoby realizatsii. *Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia*. 2016. Vyp. 3 (30). S. 59-67.
20. Chornomaz O.B., Kostovska K.M., Sukmanovska L.M. Pravove rehuliuвання protydyi ta zapobihanniu domashnoho nasylstva shchodo dytyny. *the Journal of Eastern European Law / Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava*. 2024. № 119. S. 70-79.